

INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDAGI TA’LIM-TARBIYA YO‘NALISHIDAGI MAQOLLARNING MADANIY TAHLILI

Xo‘shbaqova Nasiba Nurqobil qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti o‘qituvchisi

Ismoilova Farangiz Musulmon qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17629934>

Annotatsiya: Mazkur ishda ingliz va o‘zbek tillaridagi ta’lim-tarbiya mavzusidagi maqollar madaniy hamda lingvistik jihatdan tahlil qilingan. Ishda har ikki xalqning ilm, odob, mehnat va halollik kabi qadriyatlarni qanday ifodalashi maqollar misolida ko‘rsatib berilgan. Shuningdek, maqollar tarjimasida madaniyatlararo farqlarni hisobga olish zarurligi haqida fikr yuritilgan. Tadqiqot davomida Mahmud Koshg‘ariy, B. M. Jo‘rayeva, G‘. Salomov[5] va K. Jo‘rayevlarning ilmiy qarashlariga tayanilgan. Inglizcha va o‘zbekcha maqollar tahlili orqali til va madaniyat o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlik yoritilgan. Natijada, ingliz va o‘zbek xalqlarining ta’lim-tarbiya haqidagi maqollari yosh avlodni bilimli, odobli va halol bo‘lishga da‘vat etishi, hamda har ikki xalqda tarbiya va ta’limning hayotdagi asosiy qadriyat sifatida talqin etilishi aniqlangan.

Kalit so‘zlar: maqol, ta’lim, tarbiya, madaniyat, tarjima, ingliz tili, o‘zbek tili.

Har bir xalqning ma’naviy boyligi, dunyoqarashi va qadriyatlari uning tili hamda folklorida, xususan, maqollarida mujassamdir. Maqollar xalq tajribasining donishmandona ifodasi bo‘lib, ular orqali jamiyatning axloqiy, ma’rifiy hamda tarbiyaviy qadriyatlari avloddan-avlodga o‘tadi. Ingliz va o‘zbek xalqlarining ta’lim-tarbiya mavzusidagi maqollari xalqning bolaga, ilmga, mehnatga va odob-axloqqa bo‘lgan munosabatini aks ettiradi. Har ikkala xalq maqollarida ham ilm, odob, mehnat va halollik asosiy qadriyat sifatida talqin qilinadi. Bu holat inglizlar hamda o‘zbeklarning ta’lim va tarbiyani inson hayotining eng muhim poydevori deb bilishlarini ko‘rsatadi.

“Maqol” atamasi arabcha “qavlun” — “gapirmoq”, “aytmoq” so‘zidan olingan. Maqollar qadimdan xalq og‘zaki ijodining muhim janri sifatida shakllangan. Maqol janrining o‘rganilish tarixi Mahmud Koshg‘ariy[4] nomi bilan bog‘liq. U o‘zining “Devonu lug‘otit turk” asarida 400 ga yaqin maqol va matallarni keltirgan. Shuningdek, so‘z mulkingning sultoni Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur kabi buyuk adiblar ijodida ham maqollar muhim o‘rin tutadi. Masalan, Abdulla Qahhor “O‘g‘ri” hikoyasining epigrafida “Otning o‘limi — itning bayrami” maqolini qo‘llagan. Bu maqol hikoya mazmunini chuqurlashtirishga xizmat qiladi. Filologiya fanlari doktori B. M. Jo‘rayeva o‘z ilmiy tadqiqotlarida o‘zbek xalq maqollarini intralingvistik birliklar asosida shakllangan 6 guruhga ajratadi:

- a) iboralar asosida shakllangan maqollar;
- b) folklor janrlari asosida shakllangan maqollar;
- d) etiqodiy tushunchalar asosida shakllangan maqollar;
- e) hadislar asosida shakllangan maqollar;
- f) xalq o‘yinlari asosida shakllangan maqollar;
- s) xalq umidlari asosida shakllangan maqollar[3].

V. G. Belinskiy shunday degan edi: “Bir xalqning adabiy asarlarini boshqa xalq tiliga tarjima qilish ularning o‘zaro yaqinlashuviga, g‘oya almashuviga sabab bo‘ladi; natijada yangi adabiy asarlar yaratiladi va aqliy taraqqiyot yuz beradi”[1].

Demak, tarjima asarlar nafaqat madaniy aloqalarni mustahkamlaydi, balki xalqlar o‘rtasida do‘stlik rishtalarini ham rivojlantiradi. G‘aybulla Salomov “Tarjima tashvishlari” asarida shunday

yoʻzadi: “Tarjimon soʻzshunos boʻlib tahlil qiladi, aktyor singari muallif qiyofasiga kiradi va ayni paytda oʻzligini saqlaydi.”

Shu bois maqollarni tarjima qilish tarjimondan katta masʼuliyat, chuqur bilim va tajriba talab etadi. K. Joʻrayev oʻzining “Tarjima sanʼati” kitobida tarjimachilik faoliyatini quyidagicha taʼriflaydi: “Tarjimonlik ishi — milliy adabiyotlarni oʻzaro ayirboshlash, birida uchraydigan milliy biqlik va kamchilikni ikkinchisida bartaraf etishga imkon beruvchi eng ishonchli vositalardan biridir”[2]. Taʼlim-tarbiya mavzusidagi oʻzbek maqollari oʻzbek xalq maqollarida ilm, tarbiya va odob eng oliy qadriyat sifatida eʼtirof etiladi. Quyidagi maqollar bunga misol boʻla oladi:

“Ilm boylik, bilgan odam toʻliq” — inson qanchalik ilmli boʻlsa, jamiyatda shunchalik obroʻli boʻlishi va hayotdagi oʻrni taʼkidlangan.

“Odob — inson ziynati” — Insonning tarbiyasi, xulqi va odobi uning ichki dunyosi va komilligini ifodalaydi.

“Ota-onangni eʼzozla — xalq seni eʼzozlar” — Ota-onaga hurmat bilan munosabatda boʻlgan inson xalq orasida ham ehtirom topadi. balki olloh ham sizga eʼtirof bagʻishlaydi. Xolbuki sen ota onanga birni bersang u senga mingni beradi deyishgan.

“Ilmning boshi achchiq, mevasi shirin” — Taʼlim olish jarayoni qiyin boʻlsa-da, uning natijasi yoqimli va foydalidir, oʻqish jarayoni mashshaqatli boʻlsa ham, katta toʻsiqlarga uchrasangiz ham, bu yoʻllarni sabr bilan bosib yolingizda toʻgʻri ketsangizva hech qayerga chalgʻimasangiz oxir oqibat shirin natijaga erishasiz. Doim oz kuchingiz bn erishganingiz totli va mazali boʻladi

“Oʻqigan oʻqitadi, oʻqimagan eshitadi” — Ilmli inson boshqaruvchi, oʻqimagan esa unga tobe boʻlishi koʻrsatilgan yaʼni

Ingliz xalq maqollarida ham bilim, mehnat va odob qadriyat sifatida ulugʻlanadi: **“Education begins at home”** — Insonning birinchi oʻqituvchisi ota-onasi, birinchi maktabi esa uyi hisoblanadi. Bola qanday tarbiyaolishini, odobliyoki beodob, mehnatksh yoki dangasa boʻlishini avvalo oiladagi muhit belgilaydi

“Teachers open the door, but you must enter by yourself” — Oʻqituvchi yoʻl koʻrsatadi, biroq bilim olish oʻquvchining oʻziga bogʻliq.

“You cannot teach a man anything; you can only help him find it within himself” — Oʻqituvchi bilimni tayyor holda bera olmaydi, faqat oʻquvchining ichki imkoniyatlarini ochishga yordam beradi, yani qancha tushintirmasin oʻrgatmasin oʻquvchi bunga betibor boʻlsa, izlanmasa hech narsa oʻrgana olmaydi.

“Honesty is the best policy” — Halollik har qanday inson tarbiyasining ajralmas qismidir. Inson yolgʻon gapirib vaqtinchalik foyda koʻrsa ham oxir oqibat zarar koʻradi. Ammo halol inson doim hurmat topadi va ishonch qozonadi.

“As you sow, so shall you reap” — Inson qilgan har bir ishi, yaxshilik yoki yomonlik, oxir-oqibat oʻziga qaytadi. Agar inson yaxshilik, halollik va mehnat bilan yashasa buning natijasi ham albatta hayrli tugaydi. Aksincha yomon amallari koʻp odam albatta bundan oʻn barabarini oladi.

Ingliz va oʻzbek maqollarida taʼlim va tarbiya har ikki xalq madaniyatining ajralmas va muhim qismi sifatida namoyon boʻladi. Ushbu maqollar nafaqat xalq ogʻzaki ijodining namunasi, balki yosh avlodni maʼnaviy yetuklik, bilim, odob, halollik va mehnatsevarlik ruhida tarbiyalashning samarali vositasi hisoblanadi. Ular orqali har bir xalq oʻzining hayotiy tajribasini, qadriyatlarini, dunyoqarashini va ijtimoiy munosabatlarini ifodalaydi. Maqollar tahlili shuni koʻrsatadiki, ingliz va oʻzbek xalqlari uchun taʼlim inson kamolotining asosiy omili sanaladi. Oʻzbek maqollarida “Ilm boylik, bilgan odam toʻliq”, “Odob inson ziynati” kabi fikrlar ilgari surilsa, ingliz maqollarida “Education begins at home”, “Teachers open the door, but you must enter by yourself” kabi hikmatlar

insonning o'z ustida ishlashi va mustaqil fikrlashiga urg'u beradi. Bunday tahlillar ikki xalqning madaniy qarashlarini solishtirish, tarjima jarayonidagi ma'no va ifoda tafovutlarini aniqlash hamda til bilan madaniyat o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni yanada chuqurroq tushunishga xizmat qiladi. Natijada, maqollar o'rganish jarayonida nafaqat lingvistik, balki madaniy kompetensiyani rivojlantirish imkonini beradi.

References:

1. Belinskiy V. G. Tanlangan asarlar. — Moskva, 1955.
2. Jo'rayev K. Tarjima san'ati. — Toshkent: O'zbekiston, 2012.
3. Jo'rayeva B. M. O'zbek maqollarining intralingvistik xususiyatlari. — Toshkent: Fan, 2015.
4. Koshg'ariy M. Devonu lug'otit turk. — Toshkent: Fan, 1960.
5. Salomov G'. Tarjima tashvishlari. — Toshkent: Yozuvchi, 1983.